

By П. Е. Малиновский, Т. Н. Щепелина and Е. В. Толкова

Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers

Source: , GeoSiberia 2007 - International Exhibition and Scientific Congress, Apr 2007, cp-59-00052

ISBN: 978-94-6282-090-6

DOI: <https://doi.org/10.3997/2214-4609.201403254>

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ УЧАСТКОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

На сегодняшний день в России существует проблема создания унифицированного подхода при выделении участков лицензирования. Связано это, в первую очередь, с разной степенью изученности регионов и, соответственно, наличием необходимой информационной базы.

В соответствии с рекомендациями по выделению участков лицензирования перспективных на нефть и газ необходимо руководствоваться рядом условий, и в частности:

- диапазон изменения площадей участков не должен превышать двукратной величины;
- каждый выделяемый участок не должен, по возможности, разделять разнотипные структурно-фациальные зоны и быть однородным по общему геологическому строению и условиям нефтегазоносности;
- выделяемые участки должны быть равноценны по экономической значимости.

При решении задач по выделению лицензионных участков, возникает ряд проблем, связанных с расчетом площадей, сопоставлением разномасштабных карт, точностью количественной оценки ресурсов нефти и газа, а следовательно, и с расчетом основных экономических показателей.

Используя ГИС-технологии в этих процессах, представляется возможным решить возникающие проблемы, повысить точность оценочных параметров, максимально избавиться от субъективности и значительно снизить время и трудоемкость работы. Кроме того, логически выстроив процессы и объединив их, можно получить ГИС позволяющую принимать управленческие решения по определению основных направлений по освоению провинции и проведению геологоразведочных работ.

Рассмотрим построение подобной ГИС на примере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Первым этапом в построении подобной ГИС можно рассматривать выделение зон нефтегазонакопления, в которых плотность распределения ресурсов и запасов на несколько порядков выше, чем на остальной перспективной территории провинции. Основной целью выделения зон нефтегазоносности является локализация новых объектов недропользования и лицензирования. В ГИС вносятся привязанные по местности карты критериев выделения и оценки перспективных зон нефтегазонакопления, например (рис.1):

- корреляционные стратиграфические схемы нефтегазоперспективных комплексов;

- структурные карты кровли (подошвы) нефтегазоперспективных комплексов;
- литолого-палеогеографические карты осадочных комплексов;
- седиментационные модели осадочных комплексов;
- тектоно-седиментационные карты нефтегазоперспективных комплексов;
- карты гидродинамического режима нефтегазоперспективных комплексов;
- карты пространственного распределения перспективных резервуаров нефти и газа.

С помощью сопоставления карт и научно-аналитических методов прогноза выделяются зоны нефтегазоносности, хранящиеся в SHP-файле, в который так же заносится информация о площади зоны. Такие операции проводятся по всем комплексам, выявленных в провинции. Подключив SHP-файлы с зонами нефтегазоносности по всем комплексам можно провести районирование территории по перспективности нефтегазоносных комплексов (Рис.2)

Рис.1

Рис.2

На *втором этапе* проводится оценка начальных суммарных ресурсов и запасов по каждой зоне нефтегазонакопления, по каждому нефтегазонаосному комплексу. При этом используется следующий набор карт:

- подсчетные планы каждого из комплексов с указанием оценки ресурсов для каждого расчетного и эталонного участков и их плотности;
- карты зон нефтегазонакопления.

Сопоставив этот набор карт, выбираются эталонные и расчетные участки, входящие в зону нефтегазонакопления. Если в зону входят участки целиком, то ресурсы этой зоны рассчитываются как сумма ресурсов этих участков. Но в большинстве случаев участки попадают в зону не полностью. В этом случае сначала необходимо рассчитать площадь части участка входящего в ЗНГН, а затем с учетом новой площади пересчитать НСР по формуле:

$$Q_{\text{геол.}} = S \cdot \rho \cdot K_{\text{конц.}} / 1000,$$

где:

Q - начальные суммарные ресурсы;

S – площадь части участка, входящего в ЗНГН;

ρ – средняя плотность ресурсов этого участка;

$K_{\text{конц}}$ – коэффициент концентрации ресурсов в пределах части участка относительно средней плотности.

Таким образом, поступаем со всеми участками, входящими в зону не полностью, а после, так же как и в первом случае, суммируем все ресурсы.

Формула для расчета извлекаемых ресурсов имеет следующий вид:

$$Q_{\text{извл.}} = Q_{\text{геол.}} \cdot (K_{\text{извл.н.}} \cdot \omega_{\text{н}} + K_{\text{извл.г.}} \cdot (1 - \omega_{\text{н}})),$$

где:

Q - начальные суммарные ресурсы;

$K_{\text{извл.н.}}$ – коэффициент извлечения нефти;

$K_{\text{извл.г.}}$ – коэффициент извлечения газа (обычно принимается равным 1);

$\omega_{\text{н}}$ – доля нефти.

С запасами проводятся аналогичные операции.

Результаты оценки и оценочные параметры ресурсов, на примере нескольких зон доманиково-турнейского комплекса, представлены в *таблице 1*.

Прежде, чем осуществить нарезку лицензионных участков, необходимо провести геолого-экономическую оценку ресурсной базы территории лицензирования.

На *третьем этапе* проводится количественная оценка прогнозных ресурсов УВС по предлагаемому к лицензированию участку через ЗНГН, причем каждый комплекс рассматривается в отдельности. На карте с подключенным слоем ЗНГН по координатам строится лицензионный участок. С помощью инструмента “Пересечение” (Intersect) вычисляется непосредственно пересечение ЛУ с зонами и его площадь (рис.2). Величина начальных суммарных ресурсов Q_i по участку в данном комплексе будет равна:

$$Q_{1\text{геол.}} = \sum_i s_i \cdot \rho_i$$

$$Q_{1\text{извл.}} = \sum_i s_i \cdot \rho_i \cdot (K_{\text{извл.н.}i} \cdot \omega_{\text{н}i} + K_{\text{извл.г.}i} \cdot (1 - \omega_{\text{н}i})),$$

где:

s_i – площади пересечения ЛУ с ЗНГН

ρ_i – плотность ресурсов зоны

$i \in I$ – количество пересечений

Рис.2

Проведя подобные операции по всем нефтегазоносным комплексам, получаем количественную оценку ресурсной базы в пределе участка:

$$Q_{\text{общ}} = \sum_K Q_k$$

где K - число нефтегазоносных комплексов.

Рассматривая количественную оценку прогнозных ресурсов покомплексно, представляется возможным сделать некоторые первоначальные выводы, т.е. не переходя к рассмотрению локальных объектов, о ценности недр на рассматриваемом лицензионном участке, так как глубина залегания является одним из основных показателей, влияющих на затраты на освоение. Таким образом, варьируя координаты участка, можно “налету” увидеть, каким образом изменяется при этом количество запасов и начальных прогнозных ресурсов внутри участка в целом и покомплексно.

Геолого-экономической оценкой объектов резервного, а так же перспективного фонда и участка в целом является определение потенциального эффекта в денежном выражении, получаемого при переводе ресурсов нефти и газа в запасы и при их дальнейшем освоении. Геолого-экономическая оценка перспективных ресурсов нефти и газа объектов резервного фонда, существенно отличается от оценки прогнозных ресурсов, поскольку в отличие от прогнозных ресурсов перспективные являются локализованными, т.е. связанные с определенным геологическим объектом с присущими ему характеристиками. Таким образом, увеличивается число рассматриваемых параметров, необходимых для оценки, это

усложняет, а точнее, переводит процесс оценки от глобальных к локальным объектам.

На базе построенной ГИС, присовокупив данные по фонду структур, а так же данные по уже выявленным залежам с учетом встроенного модуля расчета технико-экономических показателей, представляется возможным провести расчет экономических параметров объекта лицензирования, таких как:

- ценность недр по нефти и газу;
- чистый дисконтированный доход (ЧДД - NPV);
- индекс доходности (ИД - PI);
- период окупаемости капитальных вложений;
- внутренняя норма рентабельности (ВНР - IRR).

Таким образом, используя ГИС-технологии, представляется возможным построить логическую систему, предназначенную для принятия управленческих решений по определению основных направлений освоения провинции, а при расширении ГИС, и других районов России. Сбор и постоянная актуализация геоданных предоставит возможность проводить анализ внутри региона, дифференцировать районы и регионы в целом по перспективности, а так же позволит сформировать стратегию изучения и освоения нефтегазового потенциала.

Название, НГК	Площадь, км ²	Оценочные параметры						Всего НСР			
		ЭУ (РУ А.В., 2002)	Уд. плотн. УВ, тыс.т/км ²	Коэф-т концентра- ции	Коэф-т извл.		Доля нефти, %	НСР, геоло- гиче- ские	НСР, извле- ка-емы	в т.ч.:	
					нефть	газ				нефть	газ
Северо-Сорокинская											
D3dm-C1t	434,0	ЭУ19	77,892	1	0,32	1	100%	33,805	10,818	10,818	0,000
D3dm-C1t	338,0	РУ58	56,861	1	0,32	1	100%	19,221	6,151	6,151	0,000
Всего по зоне	772,0							53,026	16,968	16,968	0,000
Харьягинская											
D3dm-C1t	60,0	РУ31	249,104	1	0,34	1	94%	14,946	5,698	4,764	0,934
D3dm-C1t	247,0	РУ36	39,746	1	0,3	1	100%	9,817	2,945	2,945	0,000
D3dm-C1t	450,8	РУ38	315,031	1	0,46	1	100%	142,016	65,327	65,327	0,000
Всего по зоне	757,8							166,779	73,971	73,037	0,934
Табьягская											
D3dm-C1t	913,9	РУ29	0,932	1	0,24	1	100%	0,852	0,204	0,204	0,000
Всего по зоне	913,9							0,852	0,204	0,204	0,000

Таблица 1

© П.Е. Малиновский, Т.Н. Щепелина, Е.В. Толкова, 2007